

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ХЛОРИДА КАЛИЯ ИЗ ФЛОТАЦИОННОГО ХЛОРИДА КАЛИЯ

Ф.У. Эргашева¹,
Д.А. Байраева²,
М.М. Вафоев³,
Р.Ў. Вахобов⁴,
М.Ш. Адилова⁶,
А.У. Эркаев⁶

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵⁻⁶Ташкентский химико - технологический институт, г.Ташкент,
E-mail: kafedranmkt@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573041>

Разработка высокоэффективной и интенсивной технологии получения кристаллического хлорида калия с приемлемыми технико-экономическими показателями на основе растворения и кристаллизации хлорида калия флотационного обогащения сильвинитов по упрощенной технологии является весьма актуальной задачей [1]. Для определения интервала изменения значений технологических параметров, влияющих на процесс растворения флотационного хлорида калия, теоретически изучена диаграмма растворимости системы NaCl – KCl – H₂O (рисунок 1) [2,3].

Материальные расчеты и балансы составлены на 100000 т кристаллического хлорида калия.

Использовали флотационный хлорид калия с содержанием масс.‰: KCl - 95,0, NaCl - 2,16, н.о. - 2,38 и H₂O - 0,457, при пересчёте на 100% растворимых солей (KCl-95,0, NaCl-2,16) составляет: KCl-97,0 и NaCl-2,22%. Фигуративная точка данного состава на диаграмме системы NaCl – KCl – H₂O находится на A₀. Проведём по нему луч растворения A₀A, которая пересекает линию кривой растворимости данной системы при 100 °С на точке A₁. Фигуративная точка A₁ показывает состав насыщенного раствора при 100 °С, которая равна масс.‰: KCl - 35,0, NaCl - 0,63 и H₂O - 64,37. После отделения нерастворимой части, прозрачный раствор охлаждается до 25 °С, при этом образуется белый кристаллический хлорид калия и маточный раствор.

Состав маточного раствора определяется проведением луча кристаллизации хлорида калия CA₁, которая пересекает линию кривой растворимости данной системы при 25°С на точке A₂¹. Фигуративная точка A₂¹ показывает состав маточного раствора при 25°С, которая равна масс.‰:

KCl - 20,25, NaCl -1,0 и H₂O - 72,75. Маточный раствор A₂¹ после подогрева до 100 °С возвращается в стадию растворения.

Рисунок 1 – Графический анализ растворения флотационного хлорида калия по диаграмме растворимости системы NaCl – KCl – H₂O

Состав образующегося раствора определяется пересечением луча растворения A₀A₂¹ и кривой растворимости при 100°C, которая находится на фигуративной точке A₁². Таким образом, цикл повторяется. Из диаграммы видно, что на каждом цикле состав насыщенных растворов (A₁¹, A₁²...) и маточных растворов (A₂¹, A₂²...) обогащается с хлоридом натрия и продвигается к точке E¹⁰⁰ и E²⁵.

Изменение состава и массы маточных растворов в зависимости от количества циклов показано в таблице 1. Из таблицы видно, что с повышением количества циклов содержание хлорида натрия в системе повышается на 1,15 %, а содержание хлорида калия снижается на 1,22%. Как показывают экспериментальные данные, с повышением содержания хлорида натрия более 11,0-15,0% качество кристаллического хлорида калия снижается, даже несмотря на повышение количества промывных вод.

Таблица 1

Изменение состава маточных растворов в зависимости от количества циклов

Количество циклов	Содержание, масс.%			Масса маточника выводимой из системы, кг	Снижение выхода хлорида калия, %
	KCl	NaCl	H ₂ O		
1	26,25	1,0	72,75	30491	39,77
2	25,03	2,12	72,85	14182	26,51
4	21,50	5,6	72,9	5445	8,74
8	16,65	10,2	73,15	2989,31	3,75

А снижение циклов менее 8 повышает массу маточных растворов выводимых из системы для поддержания одинакового состава циркулирующего раствора. Например, с повышением количества циклов масса маточных растворов выводимой из системы снижается на 46,5% на каждой стадии относительно от предыдущего. Поэтому с учётом качества получаемого хлорида калия и его выхода к готовому продукту количество циклов циркуляции подобрали 8.

Таким образом, при определенных оптимальных режимах проведены опытные испытания в производственных условиях на АО «Навоизот» и получены образцы кристаллического белого хлорида калия с содержанием 98,5% KCl.

Список литературы

1. Ибрагимов Г.И.,Эркаев А.У., Якубов Р.Я.,Туробжонов С.М. Калий хлорид технологияси. – Т .: 2010. – 200 б.
2. Турко М. Р., Шахназаров А. А., Вишняк Б. А. Основные тенденции создания технологических схем переработки сильвинитовых руд на современном этапе // Рудник будущего. 2010. № 4. С. 90–98.
3. Переработка природных солей и рассолов:справочник / И.Д.Соколов.-Санкт-Петербург: Химия, 2007. -208с.